

**MARKAZIY O'ZBEKISTONNING LEYISHMANIYOZ O'CHOQLARIDA
MOSKITLAR (DIPTERA: PHLEBOTOMINAE) TUR-TARKIBI VA
EPIDEMIOLOGIK AHAMIYATI**

G'afur Xusanovich Usarov

*Samarqand davlat tibbiyot universiteti,
Biologik kimyo kafedrasida assistenti, PhD*

usarov.gafur@mail.ru

Vladimir Sergeevich Turitsin

Sankt-Peterburg davlat Agrar Universiteti, Rossiya

turicin_spb@mail.ru

**SPECIES COMPOSITION AND EPIDEMIOLOGY OF MOSQUITOES
(DIPTERA: PHLEBOTOMINAE) IN LEISHMANIASIS FOCUSES OF
CENTRAL UZBEKISTAN**

Gafur Khusanovich Usarov

*assistant of the Department of Biological Chemistry,
Samarkand State Medical University, PhD*

Vladimir Sergeevich Turitsyn

St. Petersburg State Agrarian University, Russia

**ВИДОВОЙ СОСТАВ И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ КОМАРОВ (DIPTERA:
PHLEBOTOMINAE) В ОЧАГАХ ЛЕЙШМАНИОЗА ЦЕНТРАЛЬНОГО
УЗБЕКИСТАНА**

Гафур Хусанович Усаров

*ассистент кафедры биологической химии,
Самаркандского государственного
медицинского университета, PhD.*

Владимир Сергеевич Турицын

*Санкт-Петербургский государственный
аграрный университет, Россия*

Annotatsiya. Moskitlarning (Diptera: Phlebotominae) muhim ahamiyati transmissiv kasallik - leishmanioz qo'zg'atuvchilarini tashishi bilan bog'liq. Moskitlarni O'zbekistonning barcha hududlarida uchratish mumkin. O'zbekistonning Markaziy va Janubiy hududlari boshqa hududlariga nisbatan

o'zining iqlim sharoiti bilan, leishmanioz tashuvchilari hisoblangan moskitlar (Phlebotomidae oilasi) uchun qulay hudud bo'lib, ushbu hududlarda leishmanioz kasalligi o'choqlari ko'plab topiladi. Leishmanioz bilan bog'liq vaziyatning murakkablashishi munosabati bilan, O'zbekiston aholi punktlarida leishmanioz tashuvchilari tur-tarkibini o'rganish va tashuvchilar sonini kuzatish juda muhim.

Kalit so'zlar: *Diptera, Phlebotominae, moskit, leishmanioz, leishmanioz tashuvchilari, ATL, ZTL, transmissible kasallik.*

Abstract. *The importance of sand flies (Diptera: Phlebotominae) is associated with the transport of pathogens of a transmissible disease - leishmaniasis. can be found in all regions of Uzbekistan. The Central and Southern regions of Uzbekistan, with their climatic conditions, are favorable for sand flies (Diptera: Phlebotominae), which are considered carriers of leishmaniasis, compared to other regions, and many foci of leishmaniasis are found in these regions. In connection with the worsening situation with leishmaniasis, it is very important to study the species composition of leishmaniasis carriers in the settlements of Uzbekistan and monitor the number of carriers.*

Keywords: *Diptera, Phlebotominae, mosquito, leishmaniasis, leishmaniasis vectors, ACL, ZCL, transmissible disease.*

Аннотация. *Значение москитов (Diptera: Phlebotominae) обусловлено их способностью переносить возбудителя трансмиссивного заболевания лейшманиоза. Москиты встречаются во всех регионах Узбекистана. Центральные и южные регионы Узбекистана по своим климатическим условиям благоприятны для москитов (Diptera: Phlebotomidae), являющихся переносчиками лейшманиоза, по сравнению с другими регионами, и в этих регионах обнаружено много очагов лейшманиоза. В связи с обострением ситуации с лейшманиозом весьма актуальным является изучение видового состава переносчиков лейшманиоза и мониторинг численности переносчиков в населенных пунктах Узбекистана.*

Ключевые слова: *Diptera, Phlebotominae, москит, лейшманиоз, переносчики лейшманиоза, AKL, ZKL, трансмиссивное заболевание.*

Kirish. *Bugungi kunda moskitlarning (Diptera: Phlebotominae) 800 dan ortiq turi ma'lum bo'lib, ular asosan dunyoning issiq iqlimli mintaqalari xususan, Janubiy Amerika, Afrika, Janubi-Sharqiy Osiyo va Markaziy Amerikada tarqalgan. Ushbu kenja oila Psychodidae oilasining eng xilma-xil va muhim ahamiyatga ega guruhi hisoblanadi. Ularning ahamiyati ushbu kenja oila vakillari xavfli transmissiv kasallik - leishmanioz qo'zg'atuvchilarini tashishi bilan bog'liq. Leishmaniozlar-odam va hayvonlarda uchraydigan transmissiv kasallik bo'lib, qo'zg'atuvchisi*

Euglenozoa tipining Kinetoplastida kenja tipi, Tripanosoomatida turkumiga mansub leishmaniyalar (*Leishmania* Ross, 1903) hisoblanadi. Leishmaniyalar bilan zararlangan moskitlar sogʻlom odam va hayvonlarni chaqish yoʻli bilan kasallikni tashib oʻtkazadi. Moskitlar dunyoda keng tarqalgan ikki qanotlilarning vakili boʻlib, ayniqsa issiq iqlimli mamlakatlarda koʻplab uchraydi. Moskitlarni Oʻzbekistonning barcha hududlarida uchratish mumkin. Ushbu hashorotlar leishmanioz kasalligi qoʻzgʻatuvchisilari (xivchinlilar)ni tashuvchilari boʻlganligi bilan ahamiyatlidir. Lekin Oʻzbekistonning hamma hududlari leishmanioz uchun oʻchoq hisoblanmaydi. Oʻzbekistonning Markaziy va Janubiy hududlari boshqa hududlariga nisbatan oʻzining iqlim sharoiti bilan, leishmanioz tashuvchilari hisoblangan moskitlar (*Phlebotomidae* oilasi) uchun qulay hudud boʻlib, ushbu hududlarda leishmanioz kasalligi oʻchoqlari koʻplab topiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. JSST ning maʼlumotlariga koʻra, shu kunga qadar, 14 million odam ushbu kasallikka chalingan va har yili ikki millionga yaqin kasallanish aniqlanadi. Visseral leishmanioz kasalligidan har yili 50 mingdan ortiq odam vafot etadi. Leishmanioz kasalligi dunyoning 98 davlatida keng tarqalgan endemik, tropik kasalliklardan biri boʻlib, dunyo boʻyicha 350 million odamning ushbu kasallik bilan kasallanish ehtimoli yuqori boʻlgan hududlarda yashaydi. Leishmanioz kasalligining turli koʻrinishlari dunyoning 82 mamlakatida keng tarqalgan boʻlib, 350 millionga yaqin odam yuqtirish xavfi yuqori boʻlgan hududlarda yashaydi.[1,2,] Jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti ushbu kasallikni tropik kasalliklarni oʻrganish boʻyicha maxsus dasturga kiritgan. Zoonozli va antropanoz leishmanioz Osiyo va Afrikada keng tarqalgan. Oʻzbekistonning ayrim viloyatlari teri leishmaniozi boʻyicha endemik hudud hisoblanadi[1,3,6].

Oʻzbekistonda hozirgi vaqtda teri leishmaniozi boʻyicha, Surxondaryo, Qashqadaryo va Jizzax viloyatlarida kasallanishning koʻpayishi qayd etilgan. Oʻzbekistonda taxminan 1,5 million odam kasallik boʻyicha endemik hududlarda istiqomat qiladi. Respublika sanitariya-epidemiologiya nazorati markazining 2019 yildagi rasmiy maʼlumotlariga koʻra, respublikada TL(teri leishmaniozi) bilan kasallanish 37% ga (503 tadan 766 tagacha, 100 ming aholiga 1,6% dan 2,4% gacha) ortgani qayd etilgan. Surxondaryo viloyatida bu koʻrsatkich 40% ga oshdi (149 dan 248 holatgacha), Samarqandda - 3,3 barobarga (27 dan 88 gacha), Buxoroda 35% ga (66 dan 102 ta holatga), Jizzaxda 19% ga (42 tadan 52 ta holatga) oshgani qayd qilindi.

Leishmanioz bilan bogʻliq vaziyatning murakkablashishi munosabati bilan, Oʻzbekiston aholi punktlarida leishmanioz tashuvchilari tur-tarkibini oʻrganish va tashuvchilar sonini kuzatish juda muhim. Oʻzbekistondagi ATL va ZTL oʻchoqlari

hisoblangan hududlarda Moskitlar populyatsiyasining hozirgi holatini aniqlash uchun biz Jizzax Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida tadqiqotlar o'tkazdik.

O'zbekiston hududida moskitlarning 2 avlodga mansub 17 turi: *Phlebotomus* 12 turi va *Sergentomyia* 5 turi aniqlangan [2, 3, 4], ulardan leishmaniozning asosiy tashuvchi - moskitlar 3 turi: *Phlebotomus papatasi*, *P. longiductus*, va *P. sergenti*. Lardir

Shu munosabat bilan, O'zbekistonning bir qator viloyatlari - Samarqand va Jizzaxda so'nggi yillarda leishmanioz kasalligi boshqa hududlarga nisbatan ko'proq qayd etilganligi sababli ushbu hududlarda joylashgan kasallik ochoqlarida moskitlarni o'rganish ishlari olib borildi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu hududlarda moskitlarni tutish 2019 va 2023yillar davomida amalga oshirildi. Moskitlar (A4) o'lchamdagi qog'ozlarni kastor yog'i bilan yog'lash orqali tayyorlangan yopishqoq qog'ozlar yordamida tutildi. Yopishqoq qog'ozlar aholi xonadonlari, hayvonlar uchun qurilgan binolar, yerto'lalar va katta qumsichqon koloniyalari qaysh botishidan 1 soat oldin o'rnatildi.

Kuzatish davrida jami 677 ta moskitlar namunasi turar-joy, molxonalarda va katta qumsichqon koloniyalaridan tutildi. Tutilgan moskitlar 96% etil spirtiga solingan. Moskitlar turlarini aniqlash uchun gummi arabika aralashmasi (Fora suyuqligi) yordamida doimiy preparatlar tayyorlandi. Turlarni identifikatsiyalash tegishli aniqlagichlarga muvofiq amalga oshirildi [1,3].

Tahlil va natijalar. Tadqiqot 2020-2023 yillar davomida O'zbekistonning markaziy hududlari hisoblangan Samarqand va Jizzax viloyatlarining leishmanioz o'choqlarida olib borildi. Unga ko'ra har ikkaka viloyatda uchrovchi moskitlar tarkibi bir xil ekanligi aniqlandi. Har ikkala viloyat hududida *Phlebotomus* avlodiga mansub moskitlarning 4 ta turi va *Sergentomyia* avlodiga mansub 1ta tur: *P. papatasi*, *P. sergenti*, *P. alexandri*, *Ph.longiductus*, va *S. grecovi* topilgan bo'lsada turlar ulushi turlicha ekanligi aniqlandi.

Samarqand viloyatining Urgut tumanida oxirgi 3 yil davomida 50 dan ortiq asosan yosh bolalar ichki (visseral) leishmanioz bilan kasallanish holatlari qayd etilgan. Shu sababdan Urgut tumanida moskitlarning tur tarkibi, generatsiya davrlarini aniqlash juda muhim. Ushbu hududlarda olib borilgan tadqiqotlar natijasida *Phlebotomus* va *Sergentomyia* avlodiga mansub besh turdagi 308 dona moskitlar tutildi hamda bu moskitlar morfologik jihatdan farqlandi.

Unga ko'ra, o'rganilayotgan hududdagi moskitlar orasida dominant tur *Phlebotomus sergenti* bo'lib, ularning soni jami tutilgan moskitlarning 195 tasini tashkil qilib 63,3%ga to'g'ri keldi. Shuningdek, miqdor jihatdan keyingi o'rinni *Ph.longiductus* egalladi, uning ulushi 16,9% (52 ta namuna)ni tashkil qildi.

Ph.papatasi kam ya'ni 8,7% (27 namuna)ni, *Ph.alexandri* esa juda kam uchradi, 23 ta namuna (7,5%) tutildi. *Sergentomia grekovi* eng kam sonli, 11 ta namuna (3,6%)ni tashkil qildi. Shunisi e'tiborga loyiqlik, jami yig'ilgan moskitlardan urg'ochi moskitlar soni erkaklariga qaraganda sezilarli darajada kam yani 229 tani yoki (74,4%)ni erkaklari va 79 ta (25,6%) ni urg'ochilari etgan.

Jizzax viloyati va Jizzax shahridagi leishmanioz o'choqlarida moskitlar papulyatsiyasi bo'yicha tadqiqotlar bir necha o'n yillar davomida olib borilmagan. Moskitlarni yig'ish 2022-yil davomida, Zafarobod, Sharof-Rashidov va Zarbdor tumanlarining leishmanioz uchun endemik hisoblangan hududlardagi kasallik aniqlangan xonadonlarda olib borildi. Tadqiqot ob'ektlari kasallik tarqalgan hududlardagi xonadonlar bo'lib, xonadonda a'zolaridan biri antroponoz teri leishmaniozi bilan kasallangandi va bunday xonadonlardan 12 tasi o'rganildi. Tadqiqot davomida *Phlebotomus* va *Sergentomyia* avlodiga mansub besh turga mansub 369 ta moskit tutildi va tur-tarkibi o'rganildi.

Olib borilgan tadqiqot ma'lumotlarga ko'ra, barcha tumanlardan tutilgan moskitlar soni tahminan teng - har bir hududda (tumandan) 83-106 ta gacha namunada moskitlar tutildi. Tadqiqot olib borilgan tumanlarning barchasida antroponoz teri leishmaniozining asosiy tashuvchisi hisoblangan *Phlebotomus sergenti* turi dominant tur ekanligi aniqlandi. Uning ulushi umumiy tutilgan 369 ta moskitlarning 254 tasiga (taxminan 70%; har bir tumanda – 57% dan 80% gacha) to'g'ri keldi. Keyingi dominant tur zoonoz teri leishmaniozining asosiy tashuvchisi hisoblangan *Phlebotomus.papatasi* 62 ta namunani tashkil qildi (tahminan 17%, har bir tumanda 8-25%). Bundan tashqari *Ph.alexandri* turning ulushi barcha tutilgan moskitlarning 7% ni tashkil qiladi (ayrim hududlarda 5 dan 13% gacha). Ichki visseral leishmaniozning tashuvchisi hisoblangan *Ph.longiductus* turi esa ancha kam yani Jizzax shahrida (10 ta namuna, 11%)ni va Sharof Rashidov viloyatida (11 ta namuna, 10%)ni tashkil qilib, viloyat kesimida tutilgan barcha turdagi moskitlarning 6% dan kamrog'ini ushbu tur tashkil etgan.

Xulosa va takliflar. O'zbekiston hududida moskitlarning 17 turi aniqlangan bo'lsa, tadqiqotimiz davomida Samarqand va Jizzax viloyatlaridagi leishmanioz o'choqlarida 2 urug'ga mansub 5 tur moskitlar: *Phlebotomus* (4 tur) va *Sergentomyia* 1 turi aniqlandi. Tadqiqot olib borilgan barcha hududlarda *P. sergenti* va *P. papatasi* turlari dominantlik qiladi. Aholi punktlarida moskitlarning asosiy ko'payish joylari bu uy –joylar yerto'lalari va hayvonlar uchun mo'jallangan binolar moskitlarning asosiy ko'payish joylari ekanligi aniqlandi. Leishmanioz kasalligi tarqalgan O'zbekistonning markaziy hududlaridagi leishmanioz o'choqlarida teri leishmaniozni asosiy tashuvchilari hisoblangan *P.papatasi* va *P.sergentilarning*

foiz ulushi yuqoriligi bundan tashqari ushbu hududlarda *P. longiductus*ning mavjudligi ushbu hududlarda moskitlarga qarshi kurash ishlarini kuchaytirish lozim.

O'zbekistonning markaziy hududlarida moskitlarning yoppasiga uchib chiqishi 2 marta ya'ni: 15-20 iyun va 15-30 avgustlarda, Janubiy hududlardan Surxondaryo viloyatida 3 marta ya'ni: 25-may – 5 iyun, 20-30 iyul, 25 sentabrdan 5 oktabrgacha muddatlarda ekanligi aniqlandi. Leishmanioz bo'yicha endemik hisoblangan hududlarda moskitlarga qarshi kurashish, yani dizenfeksiya muddatlari har bir hududning iqlim sharoitidan kelib chiqqan holda, moskitlar uchib chiqishiga mos ravishda belgilanishi qarshi kurash samaradorligini oshiradi. Dizenfeksiyalash ishlari Markaziy hududlarida 15-apreldan 5-maygacha amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Г.Х.Усаров, В.С.Турицин, Ш.Х. Келдиёров, Х.Г. Саттарова. Ўзбекистоннинг тери лейшманиёзи ўчоқларида москитлар (Diptera: Phlebotomina) фаунаси ва унинг эпидемиологик аҳамияти. Вестник Хорезмской академии Маъмуна.–2022–91-7/1,-106 бет. (03.00.00 № 12)
2. Сувонкулов У.Т., Абдиев Т.А., Ачилова О.Д., Муратов Т.И., Усаров Г.Х. Современная характеристика природного очага зоонозного кожного лейшманиоза в Мубарекском районе Кашкадарьинской области Узбекистана. «Инфекция, иммунитета и фармакалогия» научно-практический журнал. 5/2019. 207-211 стр. (03.00.00 № 7)
3. Usarov G. Kh., Sattarova H. G., Kim O.V., Murtazoeva N.K., Xalimova S.A. Species Composition and Population of Mosquitoes in the Scenes of Curmal Leishmaniasis in Uzbekistan. International Journal of Genetic Engineering p-ISSN: 2167-7239 e-ISSN: 2167-7220. 2023; 11(3): 35-36 p. (03.00.00 № 11).
4. Usarov G.X., Turitsin V.S., Sattarova X.G., Sádlová J., Mustanov J., Saura A., Yurchenko V. Phlebotomine sand fy (Diptera: Phlebotominae) diversity in the foci of cutaneous leishmaniasis in the Surxondaryo Region of Uzbekistan:50 years on. Parasitology Research (2024) 123:170. Published online: 25 March 2024. 170-175 p.
5. Усаров Г.Х., Турицин В.С. Видовой состав москитов (Diptera: Phlebotominae) в очагах кожного лейшманиоза в Джизакской области. Биология ва тиббиёт муаммолари. 2023-йил, 408-410 бетлар.
6. Усаров Г.Х., Халиков К.М., Саттарова Х.Г. Изменение видовой состав москитов – переносчиков лейшманиозов в Узбекистане за последние 50 лет. Биология ва тиббиёт муаммолари.2023 й., 415-417 бетлар.

7. Усаров Г.Х., Турицин В.С. Халиков К.М., Саттарова Х.Г. Самарқанд вилояти бўйича лейшманиёз ўчоқлари ҳисобланган ҳудудларда москитлар тур таркиби. Биология ва тиббиёт муаммолари. 2023 й., 412-415 бет.
8. Усаров Г.Х., Турицин В.С., Халиков К.М., Саттарова Х.Г. Москиты (Diptera: Phlebotominae) переносчики в очагах кожного лейшманиоза Джизакской области центрального Узбекистана. Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. Специальный выпуск 1. 2023 г. 56-58 стр.
9. Усаров Г.Х., Суёнов Ф. Турицин В.С., Видовой состав и численность москитов Сурхандарьинской, Кашкадарьинской и Джизакской областях Узбекистана. Science and Education. 2023-йил., 556-558 бет.
10. Usarov G'ofur Xusanovich, Nazarova Makhbuba Erkinovna, Urinov Islam Muzaffar ugli, Sattarova Hulkar Gayratovna. The fauna of mosquitoes (Diptera: Phlebotomina) and its epidemiological importance in the skin leishmaniosis of Uzbekistan. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 2022. 3(4), 1123–1128 p.
11. Турицин В.С., Усаров Г.Х. Фауна москитов в очаге кожного и висцерального лейшманиозов в Самаркандской области. Приоритеты развития апк в условиях цифровизации и структурных изменений национальной экономики. 2023 г. 126-128 стр.
12. Г. Х. Усаров, В.С Турицин, Ф.З. Халимов. Фауна москитов в очагах лейшманиозов Ургутского района Самаркандской области. Сборник тезисов международной научно-практической конференции международной научнопрактической конференции: «Современные тенденции развития инфектологии, медицинской паразитологии. Ургенч 2023 г. 220 стр.
13. Усаров Г., Турицин В.С., Саттарова Х.Г. Эпидемиологическое значение москитов в очагах лейшманиозов в Самаркандской области. «Инфектология, эпидемиология ва паразитологиянинг долзарб муаммолари» халқаро илмий-амалий анжуман. Бухоро 2022 й. 125-126 бет.
14. Усаров Г.Х., Сувонкулов У.Т., Саттарова Х.Г. Зайниев С.С. Энтомологическая характеристика очагов лейшманиозов в Джиззакской и Кашкадарьинской областях Узбекистана. Журнал инфектологии. Материалы 11 всероссийского ежегодного конгресса. Санкт-Петербург 2020 г. 112 стр.
15. Усаров Г.Х., Эшимова Ш.К., Саттарова Х.Г. Эпидемиологическое значение москитов в очагах лейшманиозов Узбекистана. Материалы сеждународной ноучной конференции студентов, асперантов и молодых ученых. «Знания молодых для развития ветеренарной медицины и АПК страны». ФГБОУ ВО СПбГАВМ. 2018 г. 241-242 стр.